

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

“INSON HIS-TUYG'ULARI TUSHUNCHASI VA BU HAQIDA OLIMLARNING FIKRLARI”

*Anvarbekova Oydinoy Zafarbek qizi*¹

¹ Andijan State Institute of foreign language PhD independent researcher

Annotatsiya: Inson his-tuyg'ulari – bu bizning ichki dunyomizni ifodalovchi, hayotimizdagi muhim voqealarga javob beruvchi kuchli mexanizmlardir. Ular nafaqat insonlarning o'zaro aloqalarini belgilaydi, balki shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy munosabatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada inson his-tuyg'ulari haqida gapirgan olimlarning fikrlariga tayanib, ularning mohiyati, turlari va ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beramiz.

Kalit so'zlar: Inson his-tuyg'ulari, Aristotel, Charles Darwin, Paul Ekman, Antonio Damasio, hissiy intellekt, ijtimoiy aloqalar, psixanaliz, hissiyotlarning turlari, muloqot, ota-onalar va bolalar aloqasi, stress va hissiyotlar, empatiya, shaxsiy rivojlanish, hissiy holat.

Inson his-tuyg'ulari haqidagi ilmiy tadqiqotlar ko'p asrlik tarixga ega. Birinchi navbatda, Aristotel (384-322 b.c.) o'zining "Rhetoric" asarida his-tuyg'ularni insonning xulq-atvoriga ta'sir etuvchi muhim omil sifatida ko'radi. U his-tuyg'ularni ijtimoiy aloqalarda qanday qilib ishlatish kerakligini o'rganadi va bu orqali insonlarni qanday qilib ta'sirlantirish mumkinligini tushuntiradi. Aristotelning fikricha, his-tuyg'ular orqali biz boshqalar bilan muloqot qilishimiz va ularni o'z fikrlarimizga jalb qilishimiz mumkin. Aristotel, "Rhetoric" asarida, his-tuyg'ularni insonlarning muloqotida qanday ishlatishni o'rgatadi. U his-tuyg'ularni ikki asosiy guruhga bo'ladi: tabiiy va ijtimoiy his-tuyg'ular. Tabiiy his-tuyg'ular — bu instinktiv va biologik asoslangan, masalan, qo'rquv yoki baxt. Ijtimoiy his-tuyg'ular esa insonlar o'rtasidagi munosabatlar va muloqotlar orqali shakllanadi, masalan, sevgi, nafrat yoki qiziqish.

Muloqot va Persuaziyalash. Aristotelning fikricha, his-tuyg'ular orqali muloqot qilish — bu persuaziyalash san'atining muhim qismidir. U shunday deydi: "Odamlarni ta'sirlantirish uchun ularning his-tuyg'ulariga murojaat qilish zarur." Bu fikr, zamonaviy psixologiyada ham o'z aksini topadi. Insonlar ko'pincha mantiqiy dalillarga qaraganda his-tuyg'ulariga ko'proq ishonadilar. Shuning uchun, yaxshi bir nutq yoki ta'sirli bir muloqot uchun his-tuyg'ularni to'g'ri ishlatish juda muhimdir.

His-tuyg'ular va Etika. Aristotel shuningdek, his-tuyg'ularni etik nuqtai nazardan ham ko'rib chiqadi. U his-tuyg'ularni faqatgina manipulyatsiya qilish vositasi sifatida emas, balki axloqiy qarorlar qabul qilishda muhim omil sifatida ko'radi. Masalan, empatiya va rahm-shafqat kabi hissiyotlar insonlarni yaxshilikka undaydi va ijtimoiy adolatni ta'minlashda yordam beradi. Aristotelning fikricha, his-tuyg'ularni anglash va boshqarish shaxsiy rivojlanish uchun ham zarurdir. U insonlarni o'z hissiyotlarini tushunishga va ulardan foydalangan holda o'z xulq-atvorini boshqarishga undaydi. Bu yondashuv, zamonaviy psixologiyada hissiy intellekt nazariyasi bilan bog'liq. Shunday qilib, Aristotelning his-tuyg'ular haqidagi fikrlari nafaqat muloqot va persuaziyalash san'atini tushunishda muhim ahamiyatga ega, balki insonlarning axloqiy qarorlarini qabul qilishida va shaxsiy rivojlanishida ham katta rol o'ynaydi. U his-tuyg'ularni ijtimoiy aloqalarda qanday ishlatishni o'rganish orqali insonlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va ijtimoiy hayotni yaxshilashga yordam beradi.

Shuningdek, 19-asrda Charles Darwin (1809-1882) his-tuyg'ularni evolyutsion nuqtai nazardan o'rganishga harakat qildi. U "The Expression of the Emotions in Man and Animals" asarida his-tuyg'ularning biologik asoslarini va ularning insoniyat tarixidagi rolini tahlil qiladi. Darwining fikricha, his-tuyg'ular insoniyatning evolyutsiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan kommunikatsiya vositasi hisoblanadi. U his-tuyg'ularni faqat insonlarga xos emas, balki hayvonlarga ham xos ekanligini ta'kidlaydi. Darwin his-tuyg'ularni evolyutsiya jarayonining mahsuli sifatida ko'radi. U his-tuyg'ular inson va hayvonlar o'rtasidagi muloqotda muhim rol o'ynaydi. Ularning ifodalanishi hayvonlar uchun ham, insonlar uchun ham hayotiy muhim ahamiyatga ega — masalan, qo'rquv hissi xavf-xatarni bildirishga yordam beradi, shuningdek, bir-birini tushunishga imkon yaratadi.

His-tuyg'ular va Muloqot:. Darwin his-tuyg'ularni kommunikatsiya vositasi sifatida ko'radi. U ishonch hosil qilish, qo'llab-quvvatlash yoki tahdidni bildirish kabi his-tuyg'ular orqali odamlar va hayvonlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi. His-tuyg'ularning ifodalanishi, masalan, yuz ifodalari yoki tana tilida, boshqa insonlar bilan muloqot qilishda muhim ahamiyatga ega. Darwin his-tuyg'ularni biologik asoslangan holat sifatida tushuntiradi. U his-tuyg'ularning fiziologik javoblari (masalan, yurak urishi, terlash) orqali ifodalanishini ko'rsatadi. Bu javoblar evolyutsion jarayonda hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan instinktiv xulq-atvorni shakllantiradi. Darwin his-tuyg'ularni faqat insonlarga xos emas, balki hayvonlarga ham xos ekanligini ta'kidlaydi. U turli xil hayvonlarda (masalan, itlar, mushuklar) his-tuyg'ularni ifodalash usullarini o'rganib, ularning ham insonlardek his-tuyg'u bilan to'la ekanligini ko'rsatadi. Bu esa evolyutsion nuqtai nazardan his-tuyg'ularning umumiylikni ta'minlaydi.

Ijtimoiy Hayot va His-tuyg'ular. Darwin ijtimoiy hayot va his-tuyg'ular o'rtasidagi bog'liqlikni ham ko'rib chiqadi. U shunday deb ta'kidlaydi: ijtimoiy aloqalar va hamkorlik insoniyatning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. His-tuyg'ular bu aloqalarni mustahkamlashda yordam beradi, chunki ular empatiya, rahm-shafqat va boshqa ijtimoiy hissiyotlarni rivojlantiradi.

Darwining his-tuyg'ularni evolyutsion nuqtai nazardan o'rganishi, ularning biologik asoslari va kommunikatsiya rolini tahlil qilish orqali psixologiya va antropologiya sohalarida yangi yo'nalishlarni ochdi. Uning g'oyalari hozirgi kunda ham tadqiqotlar va nazariyalar uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. His-tuyg'ular insoniyat tarixida va hayvonlar olamida qanday rivojlanganini tushunish uchun zaruriy elementdir.

His-Tuyg'ular Turlari. Inson his-tuyg'ulari turli xil bo'lishi mumkin. Paul Ekman (1934-yilda tug'ilgan) o'zining tadqiqotlari orqali asosiy his-tuyg'ularni aniqladi. U quyidagi asosiy his-tuyg'ularni ajratib ko'rsatdi: baxt, g'azab, qo'rquv, nafrat, achinish va hayrat. Ekmaning fikricha, bu his-tuyg'ular universaldir va barcha madaniyatlarda bir xil tarzda ifodalanadi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, his-tuyg'ularni ifodalashda yuz ifodalari muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, Antonio Damasio (1944-yilda tug'ilgan) "Descartes' Error" asarida his-tuyg'ular va mantiq o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Damasio, his-tuyg'ular mantiqiy qarorlarni qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi deb hisoblaydi. U insonlarning his-tuyg'ulari orqali qaror qabul qilish jarayonini ko'rib chiqadi va bu jarayonda tanqidiy fikrlash qobiliyatining muhimligini ta'kidlaydi.

His-Tuyg'ular va Ijtimoiy Aloqalar.

Inson his-tuyg'ulari ijtimoiy aloqalarda ham muhim rol o'ynaydi. John Bowlby (1907-1990) o'zining "Attachment Theory" asarida bolalar va ota-onalar o'rtasidagi hissiy aloqalarni o'rganadi. Bowlby fikricha, bolalar ota-onalari bilan hissiy aloqalarni o'rnatish orqali xavfsizlik va ishonch hissini rivojlantiradilar. Ushbu aloqa bolalarning kelajakdagi ijtimoiy munosabatlariga ta'sir qiladi.

Shuningdek, Daniel Goleman (1946-yilda tug'ilgan) "Emotional Intelligence" asarida hissiy intellekt tushunchasini kiritadi. Golemanning fikricha, hissiy intellekt – bu insonning o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish qobiliyatidir. U shuni ta'kidlaydiki, yuqori hissiy intellektga ega bo'lgan insonlar boshqalar bilan yaxshiroq aloqalar o'rnatishlari va stressli vaziyatlarda muvaffaqiyatli bo'lishlari mumkin.

Hissiyotlarning Psixologik Asoslari

Inson his-tuyg'ulari psixologik jihatdan ham keng ko'rib chiqilishi kerak. Sigmund Freud (1856-1939) psixoanaliz nazariyasida his-tuyg'ularni inson psixikasining muhim komponenti sifatida ko'radi. Freudning fikricha, odamlarning ichki hissiyotlari va ehtirolari ularning xulq-atvorini belgilaydi. U his-tuyg'ularni anglash orqali insonning ichki dunyosini tushunishga harakat qiladi.

Bundan tashqari, Carl Rogers (1902-1987) "Client-Centered Therapy" usulida mijozning hissiyotlarini tinglash va tushunishga katta e'tibor beradi. Rogersning fikricha, insonning hissiy holati uning shaxsiy rivojlanishi uchun juda muhimdir. U mijozlarni o'z his-tuyg'ularini ifodalashga undaydi va bu jarayonda empatiya va samimiyatni ta'minlaydi.

Xulosa

Inson his-tuyg'ulari haqida gapirgan olimlar, ularning mohiyati va ahamiyatini chuqur tahlil qilish orqali bizga ko'p narsalarni o'rgatdilar. Aristotelning muloqotdagi rolidan tortib, Ekman va Damasio kabi zamonaviy olimlarning tadqiqotlariga qadar, his-tuyg'ular inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular ijtimoiy aloqalardan tortib, shaxsiy rivojlanishigacha bo'lgan turli jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. His-tuyg'ularni anglash va boshqarish qobiliyati insonlarni yanada muvaffaqiyatliroq qilishga yordam beradi. Shuning uchun, inson his-tuyg'ularini o'rganish nafaqat ilmiy qiziqish balki hayotiy zaruratdir. Insoniyat kelajagi uchun hissiyotlarni anglash va ulardan to'g'ri foydalanish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR.

1. Aristotle. (n.d.). *Rhetoric*.
2. Darwin, C. (1872). *The Expression of the Emotions in Man and Animals*.
3. Ekman, P. (1992). *Facial Expressions of Emotion: New Findings, New Questions*.
4. Damasio, A. R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*.
5. Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss: Volume I. Attachment*.
6. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*.
7. Freud, S. (1920). *Beyond the Pleasure Principle*.
8. Rogers, C. R. (1951). *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*.